

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УДК: 632.4

ЗАЙТУННИНГ АНТРАКНОЗ КАСАЛЛИГИ ВА УНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ (ШАРХ).

Ё.Н.ТОШЕВА кичик илмий ходим

А.АБДУЛЛАЕВ катта илмий ходим

Х.Ч.БЎРИЕВ катта илмий ходим

Аннотация: Зайтун (*Olea europaea* L.) дунёдаги энг кенг тарқалган экинлардан бири ҳисобланади. Антракноз касаллиги бутун дунё бўйлаб зайтун мевасининг энг муҳим замбуруғли касаллиги бўлиб, унинг келиб чиқишига асосий сабабчи патогенлар *Colletotrichum* spp. замбуруғлари ҳисобланади. Ушбу шарҳда зайтун ўсимлигида учрайдиган антракноз касаллигининг келиб чиқиши, белгилари, тарқалиши, ривожланиши ва унга қарши кураш чоралари тўғрисидаги адабий манбаалар асосида олинган маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Зайтун, касаллик, замбуруғ, конидия, *Colletotrichum gloeosporioides*, *C. acutatum*, *C. boninense*, қарши кураш чоралари.

Аннотация: Олива (*Olea europaea* L.) – одна из наиболее широко культивируемых культур в мире. Антракноз является наиболее распространенным грибковым заболеванием оливок во всем мире, а основными возбудителями являются *Colletotrichum* spp. являются грибами. В обзоре представлена информация о происхождении, симптомах, распространении, развитии и мерах борьбы с антракнозом оливковых растений, основанная на литературных источниках.

Ключевые слова: Олива, болезнь, грибок, конидии, *Colletotrichum gloeosporioides*, *C. acutatum*, *C. boninense*, меры борьбы.

Abstract: Olive (*Olea europaea* L.) is one of the most widely cultivated crops in the world. Anthracnose is the most common fungal disease of olives worldwide, and the main pathogens are *Colletotrichum* spp. are fungi. The review provides information on the origin, symptoms, distribution, development and control measures of anthracnose of olive plants, based on literary sources.

Key words: Olive, disease, fungus, conidia, *Colletotrichum gloeosporioides*, *C. acutatum*, *C. boninense*, control measures.

КИРИШ. Зайтун (*Olea europaea* L.) дунёдаги энг кенг тарқалган мевали экин ҳисобланади ва унинг тур ичидаги бой хилма-хиллиги Ўрта ер денгизининг турли хил иқлим шароитларига яхши мослашишининг асосий омилдир (Moral & Trapero, 2009).

Ушбу ўсимлик дунёнинг турли жойларида етиштирилса-да, Ўрта ер денгизи ҳавзаси асосий етиштириш ҳудуди бўлиб, унда зайтун дарахтларининг қарийб 98 фоизи ва 1200 дан ортиқ навлари мавжуд (Bartolini & Cerreti, 2008). Барча зайтун дарахтларининг тахминан 25 фоизи Испанияда ўсади, бу ерда

272 та яхши аниқланган навлари мавжуд (Rallo, et al. 2005). Ҳозирги кунда Испаниянинг зайтун саноати 2,5 миллион гектардан ортиқ майдонни эгаллаган бўлиб, сўнгги тўрт йил ичида йиллик зайтун мойи ишлаб чиқариш қиймати 2,8 миллиард евродан ошган. Испания зайтун маҳсулотларининг 65 фоиздан ортиғи мамлакатнинг жанубидаги Андалусия минтақасида ишлаб чиқарилади. Бу ерда зайтун дарахтлари ландшафтнинг ажралмас қисми бўлиб, турли хил навлардан иборат

мозаикани ҳосил қилади (Moral & Траперо, 2009).

АСОСИЙ ҚИСМ.

КАСАЛЛИК БЕЛГИЛАРИ.

Colletotrichum spp. қўзғатадиган антракноз касаллиги зайтун мевасини етилиш даврида зарарлайди. Касаллик белгилари тўқ рангли ботик доғлар бўлиб, улар тўқ сариқ рангли спора массалари билан қопланади (1-расм). Касаллик таъсирида чириган мевалар тўкилади ёки қуриб қолади, натижада сезиларли ҳосил йўқотилишига олиб келади. Кузда бўладиган юқори намлик ва ёғингарчилик каби ўзига хос агроэкологик шароитлар экинларнинг бутунлай нобуд бўлишига олиб келади (Talhinhas et al., 2011). Касалланган мевалар йиғиб олинган тақдирда, олинган зайтун мойининг сифати пасаяди (Moral et al., 2014). Кучли эпидемиялар пайтида барглarning тўкилиши ва новдаларнинг қуриб қолиши ҳам кузатилиши мумкин, бу эса кейинги йилларда ҳосилга кўп йиллик салбий таъсир кўрсатади (Talhinhas, et al., 2018).

Касаллик белгилари одатда етилган зайтун меваларида тўқ тусли ботик некрозлар кўринишида намоён бўлиб, конидияларнинг тўқ сариқ массалари кўплаб ҳосил бўлади. Новдалар ва барглarda касаллик белгилари камроқ учрасада, кучли барг тўкилишга, шохларнинг қуришига ва дарахтнинг кучсизланишига олиб келади. Шунга қарамай, эпидемиологик ва ўсимлик билан

ўзаро таъсир жараёнларига оид бир қатор муҳим саволлар ҳамон жавобсиз қолмоқда. Масалан, қиш бошида антракноз эпифитотияси тугаганидан то кейинги кузда касаллик белгилари пайдо бўлгунча инфекция манбаи қандай ва қайси шаклда сақланиши ноаниқ. Дарахтларда ёки тупроқда қолган қуриб қотган мевалар ва бошқа ўлик тўқималар бирламчи инфекция манбаи бўлиши тахмин қилинади. Бошқа органлар, бегона ўтлар ва қўшни экинларнинг инфекция манбаини сақлаш ва касаллик ривожланиш циклидаги нисбий аҳамияти тўлиқ ўрганилмаган (Talhinhas P. et al. 2011).

КАСАЛЛИК ҚЎЗҒАТУВЧИСИ.

Патоген илк бор Португалияда де Алмеида (Almeida J. V. 1899) томонидан *Gloeosporium olivarum* сифатида таърифланган. Кейинчалик, вон Арх (Арх J. A., 1970) *Gloeosporium* туркумини қайта кўриб чиққач, бу тур *Colletotrichum gloeosporioides* (*Glomerella cingulata*-нинг анаморфи) деб қайта таснифланди. Сўнгра, *C. gloeosporioides* тури тахминан 300 та ўсимлик турини зарарловчи турли хил турлардан иборат мажмуа сифатида эътироф этилди (O'Connell R. J. et al., 2012). Бугунги кунда Мусобанкда *Colletotrichum* туркуми остида 1000 дан ортиқ эпитет рўйхатга олинган бўлиб, улар 248 та тан олинган турни ўз ичига олади. Бу турларнинг аксарияти 14 та тур мажмуасига бирлаштирилган (Bhunjun C. S. et al., 2021; Moral J. et al. 2021).

1-расм.

Етилган меваларда зайтун антракнозининг типик белгилари ва аломатлари (А) кузатилиб, бу меваларнинг мумиёланишига (В) ҳамда кучли эпидемиялар пайтида баргларнинг тўкилишига (V) олиб келади (Talhinhas, et al. 2018).

Бошқа кўплаб экинлар каби, зайтун ҳам *Colletotrichum* турларининг кенг доирасига мойил (Cristóbal-Martínez A. L. et al., 2017; Sharma G., et al., 2017; de Silva D. D. et al., 2019). Бугунги кунга қадар, дунё бўйлаб жами 14 та *Colletotrichum* турлари зайтун антракнози билан боғлиқлиги аниқланган. Бу турлар учта *Colletotrichum* комплексига мансуб: *C. acutatum*, *C. boninense* ва

C. gloeosporioides. Улар орасида *C. acutatum* туркумига кирувчи *C. acutatum sensu stricto* (= *C. acutatum*), *C. fioriniae*, *C. godetiae*, *C. nymphaeae*, *C. rhombiforme* ва *C. simmondsii* турлари ҳозирда ушбу туркумнинг асосий патогенлари ҳисобланади. Зайтун етиштириладиган ҳудудларда *Colletotrichum*нинг бир нечта турини учратиш мумкин, аммо одатда битта тур устунлик қилади, қолганлари эса иккинчи даражали бўлади. Масалан, Португалияда *C. nymphaeae* тури устунлик қилса, Греция, Черногория ва Испания каби бир қатор Ўрта ер денгизи мамлакатларида *C. godetiae* тури кенг тарқалган (Moral J. et al. 2021).

2-расм. *Colletotrichum*нинг турларининг КДА да колония ҳосил қилиши: (a-l) *Colletotrichum acutatum*; (m,n) *C. boninense* ва (o-t) *C. gloeosporioides* (Moral J. et al. 2021).

Италиянинг жанубида Фаэдда ва популяциясида асосан *C. clavatum* тури устунлик қилишини аниқладилар. Бирок, дархатларининг *Colletotrichum* Дамм ва бошқалари (Damm U. et al., 2012)

C. clavatum ни қадимгироқ *C. godetiae* турининг синоними деб ҳисоблашди. Кейинчалик ўтказилган турли тадқиқотлар натижасида *C. acutatum* ва *C. godetiae* турларининг, шунингдек, тўртта бошқа тур - *C. aenigma*, *C. gloeosporioides*, *C. cigarro* (*C. gloeosporioides* турлари мажмуаси) ва *C. karstii* (*C. boninense* мажмуаси) нинг жанубий Италияда зайтун антракнози билан боғлиқ ҳолда кенг тарқалганлиги аниқланди. Шу сабабли, Мосса ва бошқалари (Mosca S. et al., 2014) ҳамда Счена ва бошқалари (Schena L. et al., 2017) *C. acutatum* Италияда янги пайдо бўлаётган зайтун патогени бўлиши мумкин деган фаразни илгари суришди. Бу сўнгги тур Австралия, Бразилия, Греция, Португалия, Жанубий Африка, Тунис ва Уругвайда ҳам зайтун антракнозини келтириб чиқариши қайд этилган (Moral J. et al. 2021).

КАСАЛЛИКНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.

Colletotrichum тури ва ўсимлик ўртасидаги ўзаро таъсирларда ўсимлик кутикуласига киришининг дастлабки босқичлари деярли бир хил, аммо кейин патогенлар турли хил инфекция стратегияларини қўллаши мумкин. Яъни, дастлабки биотроф фаза билан ёки усиз, ёхуд мақсадсиз органларда биотроф фаза билан чекланган ҳолда ривожланиши мумкин (Diéguez-Uribeondo et al., 2005; Peres et al., 2005; Wharton & Schilder, 2008; Talhinhos P. et al., 2011).

Colletotrichum spp. нинг зайтун мевасидаги ривожланиш цикли яхши ўрганилмаган. Матео-Сагаста (Mateo-Sagasta, E. 1968) замбуруғ тупроқ юзасидаги мумиёланган меваларда сақланиб қолиши мумкинлигини кўрсатди. Бошқа тадқиқотчилар замбуруғ дарахтдаги мумиёланган меваларда сақланиб қолишини кўрсатдилар, чунки тупроқ юзасидаги мумиёланган мевалар тупроққа ишлов бериш натижасида кўмилиб кетади ёки ҳашаротлар ва иккиламчи паразитлар томонидан йўқ бўлиб кетади. Шу сабабли, зайтун антракнозининг асосий инфекция манбаалари сифатида кузда мевалар пиша бошлаганда тарқаладиган конидиялар ҳисобланди. Бошқа

дарахт экинларида, *Colletotrichum* spp. билан зарарланиш мева ривожланишининг барча босқичларида содир бўлиши мумкин, аммо пишиш бошлангунга қадар инфекция яширин бўлиб қолади (Moral J. et al., 2009).

Зайтун антракнози патогени учун Ўрта ер денгизи иқлим шароитида ёз иссиқ ва куруқ бўлади, бу одатда зайтун антракнозининг тарқалиши ва ривожланиши учун ноқулай ҳисобланади. Шу сабабли, инфекция манбаи кузда меваларга етиб боради ва куриб қотган мевалар каби манбалардан ёмғир томчилари орқали тарқалади деб тахмин қилинган. Бу эса мис таркибли фунгицидларни кузда пуркашга асосланган қарши кураш стратегияларига олиб келди. Бироқ, баҳорда инфекция манбаи тарқалиши натижасида зайтун мевасининг яширин инфекцияланиши қайд этилган (Oliveira, R., et al., 2008; Moral et al., 2009). Шунга қарамай, ушбу ходисанинг кузда зайтун антракнозининг кучли ривожланишига таъсири, об-ҳаво шароитларига боғлиқлиги ва инфекция манбаини қишлаши учун бошқа органларнинг нисбий аҳамияти аниқланмаган (Talhinhos P. et al., 2011).

ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ.

Зайтун антракнозини назорат қилиш иқлим шароитларига (ҳарорат, намлик) юқори даражада боғлиқлиги сабабли мураккаб вазифа ҳисобланади. Одатда, зайтун антракнозини назорат қилиш учун қўлланиладиган усуллар турли восита ва ускуналарни ўз ичига олган комплекс ёндашувлардан иборат. Бу усуллар касалликни билвосита ёки бевосита олдини олишга қаратилган бўлиб, зайтун дарахтини антракноздан ҳимоя қилади ва асосан синтетик фунгицидлардан фойдаланишга асосланади (Varveri M., et al., 2024).

Бироқ, бу фунгицидларни узоқ вақт давомида қўллаш уларга нисбатан таъсирчанликнинг пасайишига олиб келди. Бу чидамли штаммларнинг ривожланишини рағбатлантирадиган ва патоген бўлмаган турлар орасидаги умумий хилма-хилликни камайтирадиган фунгицидларнинг танлаб таъсир этиш босими натижасида юзага келади. Оқибатда, бу босимлар жинссиз ёки

жинсий кўпайиш пайтида содир бўладиган генетик ўзгаришлар орқали вариация механизмларини рағбатлантиради, бу эса ҳақиқий шароитларда фунгицидларнинг самарадорлигини тез орада пасайтиради (Varveri M., et al., 2024).

Зайтун ўстиришнинг энг мураккаб жиҳатларидан бири антракноз касаллигини назорат қилишдир (Sergeeva 2011). Мис асосидаги фунгицидлар зайтун антракнозини профилактик назорат қилишда муҳим рол ўйнайди, бироқ улар касалликнинг кучли ривожланишида ёки патогеннинг яширин босқичида самарасиз бўлиши мумкин ва уларнинг қолдиқлари зайтун мойида мавжудлиги асосий муаммолардан бири ҳисобланади. Бошқа тадқиқотлар ҳам мис бирикмаларини ўз ичига олган ўсимликларни химоя қилиш воситалари *Colletotrichum* турлари келтириб чиқарадиган касалликни назорат қилишда етарли бўлмаслиги мумкинлигини таъкидлаган (Sergeeva 2011; Talhinhos et al., 2018). Янги мис нанозаррачалари (CuNPs) ин планта тажрибаларида энг кўп ишлатиладиган мис оксиди ва мис гидроксидига нисбатан *C. acutatum* га қарши кучлироқ химоя фаоллигига эга эканлиги тақлиф этилган (Ntasiou et al., 2021). Бундан ташқари, зайтун антракнозини назорат қилиш учун бензимидазоллар, деметилланиш ингибиторлари (ДМИ), фениламидлар, карбоксимидлар, стробилурин, хинон ташқи ингибиторлари (ХТИ), сукцинатдегидрогеназа ингибиторлари (СДИ), гидроксианилидлар ва карбаматлар каби кенг турдаги синтетик фунгицидлар

қўлланилган (Sergeeva 2011; Cacciola et al., 2012; Materatski et al., 2019). Шунга қарамай, уларнинг зайтунда доимий қўлланилиши мева/мой сифатига, шунингдек, сув ва атроф-муҳитга зарарли таъсири туфайли камайтирилган (Materatski et al., 2019). *Colletotrichum* spp., жумладан, *C. acutatum* изолятларининг бензимидазол, азоксистробин, манкоцеб, тиофанат-метил каби бир қатор бирикмаларга чидамлилиги қайд этилган (Forcelini et al., 2016; Ishii et al., 2016; Forcelini & Peres 2018; Moreira et al., 2019), бу эса ушбу бирикмалардан фойдаланишга тўсик бўлиши мумкин (Varveri & Tsitsigiannis, 2025).

ХУЛОСА. Шундай қилиб, антракноз касаллиги бутун дунё бўйлаб зайтун ўсимлигининг энг муҳим ҳамда кенг тарқалган замбуруғли касаллиги ҳисобланади. Бу касаллик Республикаимизнинг жанубий вилоятларида етиштирилаётган зайтун дарахтларида ҳам кам даражада учраши бўйича маълумотлар келтириб ўтилган. Касалликнинг келиб чиқишига асосий сабабчи патогенлар *Colletotrichum* туркумига мансуб *Colletotrichum gloeosporioides*, *C. acutatum*, *C. boninense* замбуруғлари ҳисобланади. Касаллик одатда етилган зайтун меваларида тўқ тусли ботик некрозлар кўринишида намоён бўлади ҳамда меваларнинг мумланиши ва чиришига сабаб бўлади.

Таркибида мис бўлган фунгицидлар зайтун антракнозини профилактик назорат қилишда муҳим роль ўйнайди ҳамда касаллик намоён бўлгандан сўнг асосан синтетик фунгицидлардан фойдаланилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Almeida J.V. La gaffa des olives en Portugal // Bulletin de la Société Mycologique de France, Tome XV, fasc. 2, 1899, p. 90. – 1899.
2. Arx J. A. A revision of the fungi classified as. – 1970.
3. Bartolini G., Cerreti S. Olive germplasm (*Olea europaea* L.) // Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA), Trees and Timber Institute. Available online: www.oleadb.it/olivodb. – 2008.
4. Bhunjun C. S. et al. Investigating species boundaries in *Colletotrichum* // Fungal Diversity. – 2021. – Т. 107. – С. 107-127.
5. Cacciola S.O. et al. Olive anthracnose // Journal of Plant Pathology. – 2012. – С. 29-44.

6. Cristóbal-Martínez A.L. et al. Diversity of *Colletotrichum* species in coffee (*Coffea arabica*) plantations in Mexico // *European Journal of Plant Pathology*. – 2017. – T. 147. – C. 605-614.
7. Damm U. et al. The *Colletotrichum acutatum* species complex // *Studies in mycology*. – 2012. – T. 73. – C. 37-113.
8. de Silva D.D. et al. Identification, prevalence and pathogenicity of *Colletotrichum* species causing anthracnose of *Capsicum annuum* in Asia // *IMA fungus*. – 2019. – T. 10. – C. 1-32.
9. Diéguez-Uribeondo, J., H.Förster, and J.E.Adaskaveg. "Digital image analysis of internal light spots of appressoria of *Colletotrichum acutatum*." *Phytopathology* 93.8 (2003): 923-930.
10. Faeda R. et al. *Colletotrichum clavatum* sp. nov. identified as the causal agent of olive anthracnose in Italy // *Phytopathologia Mediterranea*. – 2011. – T. 50. – №. 2. – C. 283-302.
11. Forcelini B. B. et al. Resistance in strawberry isolates of *Colletotrichum acutatum* from Florida to quinone-outside inhibitor fungicides // *Plant Disease*. – 2016. – T. 100. – №. 10. – C. 2050-2056.
12. Forcelini B. B., Peres N. A. Widespread resistance to QoI fungicides of *Colletotrichum acutatum* from strawberry nurseries and production fields // *Plant Health Progress*. – 2018. – T. 19. – №. 4. – C. 338-341.
13. Ishii H. et al. Efficacy of SDHI fungicides, including benzovindiflupyr, against *Colletotrichum* species // *Pest Management Science*. – 2016. – T. 72. – №. 10. – C. 1844-1853.
14. Mateo-Sagasta, E. 1968. Estudios básicos sobre *Gloeosporium olivarum* Alm. (Deuteromiceto Melanconial). *Bol. Patol. Veg. Entomol. Agric.* 30:31-135.
15. Materatski P. et al. Effect of long-term fungicide applications on virulence and diversity of *Colletotrichum* spp. associated to olive anthracnose // *Plants*. – 2019. – T. 8. – №. 9. – C. 311.
16. Moral J. et al. Diversity of *Colletotrichum* species associated with olive anthracnose worldwide // *Journal of Fungi*. – 2021. – T. 7. – №. 9. – C. 741.
17. Moral J., de Oliveira R., Trapero A. Elucidation of the disease cycle of olive anthracnose caused by *Colletotrichum acutatum* // *Phytopathology*. – 2009. – T. 99. – №. 5. – C. 548-556.
18. Moral J., Trapero A. Assessing the susceptibility of olive cultivars to anthracnose caused by *Colletotrichum acutatum* // *Plant Disease*. – 2009. – T. 93. – №. 10. – C. 1028-1036.
19. Moral, Juan, Rodrigues de Oliveira, and Antonio Trapero. "Elucidation of the disease cycle of olive anthracnose caused by *Colletotrichum acutatum*." *Phytopathology* 99.5 (2009): 548-556.
20. Moreira R. R. et al. Sensitivity of the *Colletotrichum acutatum* species complex from apple trees in Brazil to dithiocarbamates, methyl benzimidazole carbamates, and quinone outside inhibitor fungicides // *Plant disease*. – 2019. – T. 103. – №. 10. – C. 2569-2576.
21. Mosca S. et al. Molecular analysis of *Colletotrichum* species in the carposphere and phyllosphere of olive // *PLoS One*. – 2014. – T. 9. – №. 12. – C. e114031.
22. Ntasiou P. et al. Synthesis and characterization of novel copper nanoparticles for the control of leaf spot and anthracnose diseases of olive // *Nanomaterials*. – 2021. – T. 11. – №. 7. – C. 1667.
23. O'Connell R. J. et al. Lifestyle transitions in plant pathogenic *Colletotrichum* fungi deciphered by genome and transcriptome analyses., 2012, 44 // DOI: <https://doi.org/10.1038/ng>. – T. 2372. – C. 1060-1065.
24. Oliveira, R., et al. "Morphological and cultural characterization of isolates of *Colletotrichum* spp. causing olive anthracnose." (2005): 531-548.
25. Peres, N. A., et al. "Lifestyles of *Colletotrichum acutatum*." *Plant disease* 89.8 (2005): 784-796.

26. Rallo, L., Barranco, D., Caballero, J. M., del Río, C., Martín, A., Tous, J., and Trujillo, I., eds. 2005. *Variedades de Olivo en España*. Junta de Andalucía, M.A.P.A. & Mundi-Prensa, Madrid, Spain.
27. Schena L. et al. Quantitative detection of *Colletotrichum godetiae* and *C. acutatum* sensu stricto in the phyllosphere and carposphere of olive during four phenological phases // *European Journal of Plant Pathology*. – 2017. – T. 149. – C. 337-347.
28. Sergeeva V (2011) Anthracnose in olives: symptoms, disease cycle and management. In: Chartzoulakis KS (ed) *Proceedings of 4th international conference on Olivebioteq 2011*, vol I, pp 269–274
29. Sharma G., Maymon M., Freeman S. Epidemiology, pathology and identification of *Colletotrichum* including a novel species associated with avocado (*Persea americana*) anthracnose in Israel // *Scientific Reports*. – 2017. – T. 7. – №. 1. – C. 15839.
30. Talhinhos P. et al. Epidemiology, histopathology and aetiology of olive anthracnose caused by *Colletotrichum acutatum* and *C. gloeosporioides* in Portugal // *Plant Pathology*. – 2011. – T. 60. – №. 3. – C. 483-495.
31. Talhinhos P., Loureiro A., Oliveira H. Olive anthracnose: a yield-and oil quality-degrading disease caused by several species of *Colletotrichum* that differ in virulence, host preference and geographical distribution // *Molecular plant pathology*. – 2018. – T. 19. – №. 8. – C. 1797-1807.
32. Varveri M., Papageorgiou A.G., Tsitsigiannis D.I. Evaluation of biological plant protection products for their ability to induce olive innate immune mechanisms and control *colletotrichum acutatum*, the causal agent of olive anthracnose // *Plants*. – 2024. – T. 13. – №. 6. – C. 878.
33. Varveri M., Tsitsigiannis D.I. Chemical control of olive anthracnose and fungicide resistance profiles in *Colletotrichum acutatum* sensu stricto isolates from Greek olive groves // *Journal of Plant Pathology*. – 2025. – T. 107. – №. 1. – C. 649-659.
34. Wharton, P.S., and A.C.Schilder. "Novel infection strategies of *Colletotrichum acutatum* on ripe blueberry fruit." *Plant Pathology* 57.1 (2008): 122-134.